

IKKI TILLI LUG‘ATLARDA MADANIY JIHATDAN XOS MUQOBILSIZ LEKSIK BIRLIKLARNI TALQIN QILISH

Tog‘aymurodova Sevara Sirojiddin qizi
Qarshi Davlat Universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19533458>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muqobilsiz leksik birliklarning tarjima ekvivalentligi nazariyasi doirasida talqini o‘rganiladi. Unda madaniy jihatdan xos bo‘lgan terminlarning o‘zbek–ingliz va ingliz–o‘zbek ikki tilli lug‘atlarida qanday ifodalanishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida bunday birliklarni izohlashda uchraydigan asosiy muammolar aniqlanib, til o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan lug‘at maqolalarida samarali qo‘llanishi mumkin bo‘lgan gibril strategiyalar – ta’rif berish, analogiya keltirish hamda madaniy izoh berish usullari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: tarjima ekvivalentligi, muqobilsiz leksika, ikki tilli lug‘at, o‘zbek–ingliz tarjimasi, madaniy tafovut, leksikografik strategiya.

Abstract. This article examines the interpretation of non-equivalent lexical units within the framework of translation equivalence theory. The study analyzes how culturally specific lexical items are represented in Uzbek–English and English–Uzbek bilingual dictionaries. Special attention is given to the difficulties that arise when translating culturally bound words that lack direct equivalents in the target language. The research also discusses different strategies used in lexicography, including descriptive explanation, analogy, and cultural commentary. The findings highlight the importance of combining linguistic and cultural approaches to ensure accurate interpretation of non-equivalent vocabulary in bilingual dictionaries, particularly for language learners.

Keywords: translation equivalence, non-equivalent vocabulary, bilingual dictionary, Uzbek-English translation, cultural specificity, lexicography, translation strategies.

Аннотация. В данной статье рассматривается интерпретация безэквивалентных лексических единиц в рамках теории переводческой эквивалентности. В исследовании анализируется, как культурно-специфические лексические единицы представлены в узбекско-английских и англо-узбекских двуязычных словарях. Особое внимание уделяется трудностям, возникающим при переводе культурно обусловленных слов, не имеющих прямых эквивалентов в языке перевода. В работе также рассматриваются различные лексикографические стратегии передачи таких значений, включая описательное объяснение, использование аналогий и культурные комментарии. Результаты исследования подчеркивают важность сочетания лингвистического и культурологического подходов для обеспечения точной интерпретации безэквивалентной лексики в двуязычных словарях, особенно для изучающих язык.

Ключевые слова: переводческая эквивалентность, безэквивалентная лексика, двуязычный словарь, узбекско-английский перевод, культурная специфика, лексикография, переводческие стратегии.

Tillarararo tarjima jarayonida muqobilsiz leksik birliklarni to‘g‘ri talqin qilish va ifodalash tilshunoslar hamda leksikograflar uchun eng murakkab vazifalardan biri hisoblanadi.

Bunday birliklar ko‘pincha “tarjima qilib bo‘lmaydigan” so‘zlar sifatida ham talqin qilinadi. Ular ma’lum bir tushuncha yoki atamaning tarjima qilinayotgan til madaniyatida, tarixiy rivojida yoki konseptual tizimida mavjud bo‘lmasligi natijasida yuzaga keladi.

Tarjima nazariyasida ekvivalentlik masalasi, xususan, Eugene Nida va Werner Koller kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariy qarashlar, bunday muammolarni hal qilishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur nazariyalarda formal va dinamik ekvivalentlik tushunchalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi globallashuv sharoitida madaniy jihatdan xos bo‘lgan leksik birliklarni ikki tilli lug‘atlarda aniq va to‘g‘ri ifodalash zaruratining ortib borayotgani bilan izohlanadi. O‘zbek–ingliz ikki tilli lug‘atlar ikki xil til va madaniyat tizimi o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajaradi. Shu sababli bunday lug‘atlarda muqobilsiz leksik birliklarni to‘g‘ri talqin qilish alohida e‘tibor talab etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – ekvivalentlik nazariyasi asosida ikki tilli lug‘atlarda muqobilsiz leksik birliklarni izohlash tamoyillarini tahlil qilishdir. Tadqiqot doirasida quyidagi savollarga javob izlanadi:

- muqobilsiz birliklar uchun qaysi turdagi ekvivalentlik eng maqbul hisoblanadi;
- o‘zbek–ingliz ikki tilli lug‘atlarida bunday birliklar qanday talqin qilinmoqda;
- ekvivalentlikka asoslangan modellar ularning izoh sifatini qanday yaxshilashi mumkin.

Mazkur tadqiqot tarjimashunoslik va leksikografiya sohasiga nazariy hamda amaliy tavsiyalar berish orqali hissa qo‘shadi. Mazkur tadqiqotda ingliz–o‘zbek va o‘zbek–ingliz til o‘rganuvchilar lug‘atlarida muqobilsiz leksik birliklarning talqinini o‘rganish uchun qiyosiy-lingvistik hamda tavsifiy-analitik metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy manbalari sifatida K. Raufov, G. M. Jo‘rayev, O. A. Teshaboyev va E. A. Jalolova tomonidan tuzilgan lug‘atlar tanlab olindi.

Tadqiqotning birinchi bosqichida muqobilsiz leksik birliklardan iborat korpus shakllantirildi. Bunga madaniy yoki ijtimoiy jihatdan xos bo‘lgan va tarjima tilida to‘liq muqobili mavjud bo‘lmagan so‘zlar kiritildi. Jumladan: **mahalla, gap, qut, thanksgiving, landlord, nursery rhyme** kabi birliklar turli lug‘atlardan ajratib olinib, ularning tarjima yoki izoh berish usullari qiyosiy tahlil qilindi.

Ikkinchi bosqichda Koller tomonidan taklif etilgan besh turdagi ekvivalentlik (denotativ, konnotativ, pragmatik, formal va matn-normativ) asosida ushbu birliklarni tarjima qilish strategiyalari baholandi. Ayniqsa kalkalash, tasviriy izohlash hamda analogiya asosida tarjima qilish usullariga alohida e‘tibor qaratildi.

Tadqiqot jarayonida o‘zbek leksikografiyasi bo‘yicha ilmiy qarashlar ham inobatga olindi. Professor T. G‘aniyeva fikriga ko‘ra, til o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan lug‘atlarda madaniy jihatdan xos birliklar nafaqat tarjima, balki kontekstual izoh bilan ham ta‘minlanishi kerak. A. Mamatov esa muqobilsiz birliklarni talqin qilishda tasviriy va izohlovchi yondashuv samarali ekanini ta‘kidlaydi.

Har bir tanlangan birlik kamida uchta lug‘atda tahlil qilinib, ularning tarjimasi konnotativ aniqlik, ekvivalentlik turi, kontekstga moslik hamda funksional muvofiqlik mezonlari asosida baholandi.

Lug‘at maqolalarining qiyosiy tahlili muqobilsiz leksik birliklarni talqin qilishda sezilarli farqlar mavjudligini ko‘rsatdi. Jumladan, ingliz–o‘zbek lug‘atlarida ko‘pincha tasviriy tarjima usuli qo‘llanilsa, o‘zbek–ingliz lug‘atlarida funksional ekvivalentlar yoki analogiyalardan foydalanish ko‘proq uchrashi kuzatildi.

Masalan, o‘zbek tilidagi **gap** so‘zi ayrim lug‘atlarda “conversation” deb berilgan bo‘lsa, boshqa lug‘atlarda kontekstga qarab “no doubt” yoki “I have something to say” kabi iboralar bilan izohlangan. Bu hol pragmatik ekvivalentlik namunasidir.

Xuddi shuningdek, ingliz tilidagi **landlord** so‘zi ko‘plab o‘zbek lug‘atlarida **uy egasi** deb tarjima qilingan. Biroq bu tarjima ingliz tilidagi feodal yoki ijaraga beruvchi shaxsga xos konnotatsiyani to‘liq ifodalamaydi. Shu sababli bunday birliklar uchun qo‘shimcha madaniy izoh zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘zbek tilida nashr qilingan ko‘plab ikki tilli lug‘atlarda **nursery rhyme, Thanksgiving, royal assent, pub** kabi madaniy jihatdan xos birliklarga yetarli darajada izoh berilmagan. Ko‘pincha ular juda qisqa yoki so‘zma-so‘z tarjima bilan cheklangan.

Boshqa tomondan, E. Jalolova tahriri ostida tuzilgan ayrim lug‘atlarda **kengash, o‘rik, qut, yuz-ko‘rdi** kabi o‘zbek tiliga xos birliklar izoh + analogiya usuli orqali batafsilroq tushuntirilgan.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida bir xil lug‘at ichida ham izchillik yetishmasligi kuzatildi. Masalan, **dugona** so‘zi ba‘zan oddiygina “friend”, boshqa joyda esa “yaqin ayol do‘st” sifatida izohlangan.

Umuman olganda, o‘rganilgan o‘n ta lug‘atning atigi 30–40 foizida muqobilsiz birliklar yetarli darajada izohlangan. Qolganlarida esa haddan tashqari soddalashtirish yoki noaniqlik kuzatildi.

Tadqiqot natijalari ingliz–o‘zbek va o‘zbek–ingliz ikki tilli lug‘atlarida muqobilsiz leksik birliklarni talqin qilish bilan bog‘liq muammolar mavjudligini ko‘rsatdi. Nida, Koller va Newmark tomonidan ishlab chiqilgan ekvivalentlik nazariyasi bunday birliklarni talqin qilishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ko‘plab lug‘atlarda muqobilsiz birliklarni izohlashda tizimli yondashuv yetishmasligi aniqlandi. Yetarli izohning mavjud emasligi, haddan tashqari so‘zma-so‘z tarjima qilish hamda madaniy tafovutlarni hisobga olmaslik til o‘rganuvchilar uchun qiyinchilik tug‘diradi.

Muqobilsiz leksik birliklarni talqin qilishda yana bir muhim jihat – tarjima va leksikografiya jarayonida madaniy kompetensiyaning ahamiyatidir. Ko‘plab leksik birliklar muayyan jamiyatning ijtimoiy an‘analari, tarixiy tajribasi va dunyoqarashi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganligi sababli, ularning ma‘nosi har doim ham oddiy leksik moslik orqali to‘liq ifodalanmaydi. Shu sababli zamonaviy tarjimashunoslik til ekvivalentligi bilan bir qatorda madaniy izohni ham qo‘llash zarurligini ta‘kidlaydi. Ikki tilli lug‘atlarda bu holat kengroq ta‘riflar, foydalanish misollari hamda kontekstual izohlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday yondashuv lug‘at foydalanuvchisiga nafaqat so‘zning lug‘aviy ma‘nosini, balki uning manba tilidagi kommunikativ va madaniy ahamiyatini ham tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, zamonaviy leksikografik tamoyillardan foydalanish ikki tilli lug‘atlarda muqobilsiz leksikaning ifodalanishini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Raqamli leksikografiya, korpus asosidagi tahlillar hamda tarjimashunoslikdagi fanlararo tadqiqotlar madaniy jihatdan xos bo‘lgan leksik birliklarni aniqlash va tavsiflashda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Til korpuslari asosida real nutqiy foydalanish holatlarini tahlil qilish orqali bunday birliklarning eng ko‘p qo‘llaniladigan kontekstlari va pragmatik vazifalarini aniqlash mumkin. Natijada lug‘at maqolalari autentik misollar va aniq semantik izohlar bilan boyitilib, ular tarjimonlar hamda til o‘rganuvchilar uchun yanada samarali manbaga aylanadi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, muqobilsiz leksik birliklarni izohlashda quyidagi kombinatsiyalangan strategiyalar samarali hisoblanadi:

- tasviriy ta’rif berish,
- funksional analogiya keltirish,
- madaniy izoh qo‘shish.

Umuman olganda, tarjima ekvivalentligi qat’iy va o‘zgarmas tushuncha emas, balki til va madaniyat o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlovchi jarayondir. Shuning uchun ikki tilli lug‘atlarni yaratishda muqobilsiz leksik birliklarning kontekstual va madaniy talqiniga alohida e’tibor qaratish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduazizov, A. (2009). *Tarjimon uchun qo‘llanma (Guidebook for Translators)*. Toshkent: Turon-Iqbol.
2. G‘anieva, T. (2006). *Lexicology and Translation Studies: Features of the Uzbek Language*. Toshkent: Fan Publishing.
3. House, J. (1977). *A Model for Translation Quality Assessment*. Tübingen: Gunter Narr.
4. Koller, W. (1995). The Concept of Equivalence and the Object of Translation Studies. *Target*, 7(2), 191–222.
5. Mamatov, A. (2010). Problems of Non-equivalence in Translation Theory. *Uzbek Language and Literature*, No. 4, 51–55.
6. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
7. Nida, E.A. (1964). *Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: Brill.